

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 9, Oktober 2024, P. 589-591
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.13890260)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13890260>

Strategi Perkembangan Kreativitas Anak Usia Dini Melalui Permainan Eduktif Untuk Anak

Aulia Rohmah¹, Beatriz Mairianta², Claudia Cresensia Br Sembiring³, Gustiana⁴

¹²³⁴Prodi PG PAUD, Universitas Negeri Medan
Email: gustianalubis43@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perkembangan kreativitas anak melalui permainan yang dapat meningkatkan kreativitas anak dan juga dapat membantu anak untuk mengenal alfabet melalui permainan yang nantinya akan mereka lakukan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui perkembangan kreativitas anak di Tk Aulia school dan bagaimana cara guru untuk meningkatkan kreativitas pada anak sehingga guru nantinya dapat mengetahui factor pendukung dan penghabatnya kreativitas anak di Tk Aulia scholl. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan yang telah kami dilakukan dapat membantu anak untuk mengenal alfabet dan dapat meningkatkan kreativitas pada anak melalui kegiatan permainan tersebut.

Kata Kunci: *perkembangan, kreativitas anak, permainan*

Abstract

This research discusses the development of children's creativity through games which can increase children's creativity and can also help children to get to know the alphabet through games that they will later play. The aim of this research is to find out the development of children's creativity at Kindergarten Aulia school and how teachers can increase creativity in children so that teachers can later find out the factors that support and inhibit children's creativity at Kindergarten Aulia School. The research method used in this research is using observation and interview methods. The results of the research show that the games we have carried out can help children to recognize the alphabet and can increase creativity in children through these game activities.

Keyword: *children's creative, development, game activities*

Article Info

Received date: 15 September 2024

Revised date: 25 September 2024

Accepted date: 03 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Setiap individu memiliki beragam kemampuan yang berbeda. Bercermin dari keragaman kemampuan yang berbeda itu, hendaknya perlu dilakukan berbagai cara dalam mengembangkan kemampuan tersebut. Salah satu kemampuan individu adalah kreativitas. Kreativitas merupakan suatu kemampuan yang penting untuk dikembangkan, begitu pun di berbagai elemen pendidikan. Dalam hal ini, para pendidik memegang peranan yang penting untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Kreativitas sangat penting untuk dikembangkan, karena kreativitas memiliki pengaruh besar dan cukup memberi andil dalam kehidupan seseorang, baik dalam prestasi akademik maupun prestasi non akademik nantinya. Kreativitas merupakan suatu kemampuan yang tidak dibawa sejak lahir, namun dapat dipelajari dan dikembangkan, sehingga kemampuan ini dapat dikembangkan sejak usia dini.

Hal tersebut dikarenakan masa-masa usia dini merupakan masa golden age, yang merupakan pondasi dari tahapan usia pada manusia hingga ketahap selanjutnya sehingga, semakin tinggi kreativitas yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula prestasi akademik yang diraih. Dari beberapa penelitian tentang kreativitas, menunjukkan bahwa kreativitas sangat penting untuk dikembangkan, karena kreativitas memegang pengaruh penting dalam kehidupan seseorang. Maka dari itu, kreativitas perlu dikembangkan sejak dini. Dalam hal ini anak usia dini yang memiliki kreativitas tinggi di sekolah hendaknya tidak diabaikan, akan tetapi kemampuan tersebut harus dikembangkan dan didukung penuh baik di lingkungan sekolah maupun keluarga, sehingga anak dapat mengeksplor kemampuannya tersebut. Perkembangan kreativitas anak juga dapat didukung oleh pola asuh, pendidikan yang diberikan, serta lingkungan sekitarnya.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024 di sekolah Aulia Scholl, tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kreativitas anak 3-5 tahun. Dalam pendekatan kualitatif pengumpulan data berupa kata-kata, kalimat dan pernyataan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui teknik wawancara dan observasi.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Macam-macam pengumpulan data adalah:

1. Wawancara

Wawancara (interview) adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui saluran media tertentu antara pewawancara banyak digunakan manakala kita memerlukan data yang bersifat kualitatif. Wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) atau wawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti akan memilih jenis wawancara tatap muka maupun online dengan menggunakan jejaring media sosial baik itu zoom, WA dan lain sebagainya, wawancara online adalah wawancara yang dilaksanakan pewawancara mengungkap data atau keterangan yang ingin diketahuinya langsung dari sumber data.

2. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung terhadap objek, fenomena, atau peristiwa yang sedang diteliti. Dalam observasi, peneliti atau pengamat mencatat hal-hal yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, atau diukur secara objektif. Metode ini sering digunakan dalam penelitian ilmiah, pendidikan, serta berbagai bidang lainnya untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam. Observasi bisa bersifat partisipatif (peneliti terlibat langsung) atau non-partisipatif (peneliti hanya mengamati dari luar).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di sekolah Tk. Aulia School yang beralamat di Gg. Abadi Dalam No.2, Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi perkembangan kreatifitas yang dimiliki oleh siswa siswi kelas B reguler aulia school.

Penelitian ini dilakukan selama 2 hari yaitu dengan melakukan observasi ke sekolah aulia school dan melakukan wawancara terhadap guru yang mengajar di kelas B reguler. Observasi dilakukan selama 2 hari yaitu di mulai pada tanggal 11-12 September 2024 pada pukul 08.00-11.00 WIB.

Pada awal kegiatan penelitian adalah dengan melakukan observasi terhadap lingkungan sekolah dan juga siswa siswi kelas B Reguler setelahnya kami melakukan wawancara terhadap guru yang mengajar di kelas B reguler.

Hasil dari penelitian yang kami temukan ialah masih banyak anak yang takut untuk melakukan eksplorasi hal hal yang baru baginya seperti masih ada anak yang merasa takut bahkan risih ketika diajak untuk melakukan kegiatan yang mungkin masih baru baginya. serta masih ada anak yang sulit untuk mengenal huruf. Berikut adalah beberapa solusi yang kami temukan saat melakukan observasi dan wawancara yaitu;

1. Untuk mengembangkan kreativitas anak melalui imajinasi kami membuat sebuah Permainan yaitu permainan mengenalkan kendaraan pada anak yang dimana nantinya anak akan dapat mengenali kendaraan apa saja yang ada, dan juga anak diajarkan dimana kendaraan tersebut dapat digunakan serta dari permainan tersebut juga anak dapat meningkatkan sensorik motoriknya melalui tekstur yang terdapat di permainan tersebut.
2. Untuk Pengembangan kreativitas anak melalui musik kami membuat sebuah permainan yaitu membuat krencing – krencing sederhana pada anak untuk dapat ia mainkan sehingga nantinya akan mengeluarkan bunyi.
3. Untuk Perkembangan kreativitas anak melalui bahasa kami membuat sebuah permainan yaitu melalui permainan monopoli lantai. Dimana permainan ini melatih keseimbangan pada anak usia dini serta mengenalkan berbagai ekspresi pada anak

4. Untuk Perkembangan kreativitas anak melalui hasta karya kami membuat sebuah permainan yaitu dengan membuat papan pengenalan alfabet. Dimana permainan ini akan mengajarkan anak mengenai alfabet yang terdapat pada papan tersebut .
5. Perkembangan kreativitas pada anak melalui eksperimen kami membuat sebuah permainan yaitu permainan alfabet mengapung dalam botol. Dimana permainan ini akan mengajarkan anak tentang pengenalan huruf dengan cara yang unik karna huruf tersebut dapat dimasukkan kedalam air yang ketika dimainkan huruf tersebut dapat bergerak ke atas dan kebawah.
6. Perkembangan kreativitas pada anak melalui eksplorasi kami membuat permainan dengan permainan alfabet tersembunyi .dimana permainan ini akan mengajarkan anak tentang sensori motorik dan mengajarkan anak bereksplorasi dengan hal baru.
7. Untuk Perkembangan kreativitas pada anak melalui proyek kami membuat sebuah permainan yaitu permainan kincir angin alfabet. Dimana permainan ini akan mengajarkan anak tentang alfabet .

Table 1. daftar Kreativitas anak

Nama Siswa	Kreativitas
Arafah	Menggambar
Davin	Bernyanyi
Eca	Menggambar
Inara	Menari
Nayla	Menggambar
Nadifa	Menggambar
Novita	Menari
Rafka	Menggambar
Rajid	Imajinasi
Richat	Imajinasi
Yasid	Menggambar
Jumlah Siswa	11 Orang

Dari tabel yang kami buat, menunjukkan bahwa terdapatnya beberapa kreativitas pada anak. Anak memiliki kreativitas yang berbeda - beda, seperti ada anak yang lebih suka di perkembangan kreativitas musik (bernyanyi),(menari), anak ada menunjukkan kreativitas berimajinasi dan anak ada kreativitas ke hasta karya (menggambar.).

SIMPULAN

Anak usia dini merupakan masa-masa golden age dimana seharusnya anak senang ketika dapat melakukan hal-hal yang baru , jadi kita sebagai calon pendidik dapat membantu anak mengenal hal-hal baru dengan metode yang menyenangkan bagi anak seperti melalui kegiatan- kegiatan yang seru dengan menggunakan strategi perkembangan kreativitas eksperimen ,eksplorasi ,hasta karya ,imajinasi ,music ,bahas dan proyek .

REFERENSI

- Rachmawati, Y.,Dan Euis Kurniati. 2019. *Strategi Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini* .Jakarta:Prenadamedia Group Yusnadi.,Dan Aman Simaremare. 2024. *Ilmu Pendidikan* .Medan
- Sit, M. 2016.*Pengembangan Kreatiivitas Anak Usia Dini Teori Dan Praktik* .Medan:Perdana Publishing
- Madyawati, L. 2016. *Strategi Pengembangan Kreativiatas Bahasa Pada Anak* .Jakarta:Kencana
- Yus ,Anita 2011 *Model Pendidikan Anak Usia Dini* . Medan . PT,. Adhitya Andrebina Agung
- Fitriani Laili , Rofyal Harjanty (2022) Pengembangan Kreativitas Guru Serta Merangsang Kreativitas Anak Usia Dini *Journal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*. Vol 3 (1)
- Fariqhah,A.Mar'atin,A Dkk (2022). Meningkatkan Kreativitas Anak Usia Dini Melalui Metode Pembelajaran Loose Part . *Journal Pendidikan Anak Usia Dini* . Vol 3 (1) Hal 61 -73
- Vidya ,D,F (2016). Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini. *Journal Pemikiran Penelitian Pendidikan Dan Sains* . Vol 4 (2) Hal 193-200
- Ramdhan, Muhammad, Et Al. Metode Penelitian. Cipta Media Nusantara, 2021s